

Jismoniy faollik bo'yicha xalqaro so'rovnoma (IPAQ) ning o'zbek tilidagi versiyasi: lingvistik va madaniy moslashtirish natijalari

Abduraximov Abduxalim Xoliddin o'g'li

Andijon davlat tibbiyot instituti

<https://orcid.org/0000-0003-4541-0436>

IPAQ (International Physical Activity Questionnaire) jismoniy faollik darajasini standartlashtirilgan tarzda baholash uchun xalqaro miqyosda keng qo'llaniladigan instrument hisoblanadi. Ushbu maqolada IPAQ qisqartirilgan shaklining o'zbek tilidagi versiyasi taqdim etildi. Moslashtirish xalqaro tavsiyalar asosida amalga oshirilib, tarjima, qayta tarjima va ekspert baholash bosqichlarini o'z ichiga oldi. O'zbek tilidagi versiyada original so'rovnomaning mazmuni va baholash tamoyillari saqlab qolingan. Mazkur versiyadan populyatsion, epidemiologik va klinik tadqiqotlarda foydalanish mumkin.

Kalit so'zlar: IPAQ, jismoniy faollik, sog'lom turmush tarzi, epidemiologiya, so'rovnoma, lingvistik moslashtirish.

Jismoniy faollik bo'yicha xalqaro so'rovnoma (IPAQ) (oxirgi 7 kunlik qisqa shakli)

Biz kundalik hayot davomida bajariladigan jismoniy faollik turlari haqida ma'lumot olishga qiziqamiz. Quyidagi savollar so'nggi 7 kun davomida bajargan jismoniy faolligingizga taalluqlidir. O'zingizni jismonan faol inson deb hisoblamasangiz ham, iltimos, barcha savollarga javob bering. Javob berishda ish faoliyati, uy yumushlari, bir joydan boshqa joyga borish hamda bo'sh vaqtdagi jismoniy faolliklarni hisobga oling.

Jismoniy faollik turi	Savollar	Javoblar	MET-min/hafta ko'rsatkichlari
Kuchli jismoniy faollik deganda katta jismoniy kuch talab qiladigan va odatdagidan ancha tez nafas olishga olib keladigan faoliyat tushuniladi. Faqat kamida 10 daqiqa uzluksiz davom	1. So'nggi 7 kun davomida necha kun og'ir yuk ko'tarish, qazish ishlari, aerobika yoki tez velosiped haydash kabi kuchli jismoniy faollik bilan shug'ullandingiz?	_____ kun haftasiga Kuchli jismoniy faollik bo'lmagan bo'lsa → 3-savolga o'ting.	= 8,0 × daqiqalar × kunlar

<p>etgan faoliyatlarni hisobga oling.</p>	<p>2. Kuchli jismoniy faollik bilan shug'ullangan kunlaringizning birida odatda qancha vaqt sarflardingiz?</p>	<p>_____ soat kuniga _____ daqiqa kuniga</p> <p>Bilmayman / Ishonchim komil emas</p>	
<p>O'rtacha jismoniy faollik deganda o'rtacha jismoniy kuch talab qiladigan va odatdagidan biroz tezroq nafas olishga olib keladigan faoliyat tushuniladi. Faqat kamida 10 daqiqa uzluksiz davom etgan faoliyatlarni hisobga oling.</p>	<p>3. So'nggi 7 kun davomida yengil yuk ko'tarish, odatdagi tezlikda velosiped haydash yoki juftlik tennis o'ynash kabi o'rtacha jismoniy faollik bilan necha kun shug'ullandingiz? Yurishni hisobga olmang.</p>	<p>Yurishni hisobga olmang. _____ kun haftasiga O'rtacha jismoniy faollik bo'lmagan bo'lsa → 5-savolga o'ting.</p>	<p>= 4,0 × daqiqalar × kunlar</p>
	<p>4. O'rtacha jismoniy faollik bilan shug'ullangan kunlaringizning birida odatda qancha vaqt sarflardingiz?</p>	<p>_____ soat kuniga _____ daqiqa kuniga</p> <p>Bilmayman / Ishonchim komil emas</p>	
<p>Yurishga ishdagi va uydagi yurishlar, bir joydan boshqa joyga borish uchun yurish hamda dam olish, sport yoki mashq maqsadida yurishlar kiradi.</p>	<p>5. So'nggi 7 kun davomida kamida 10 daqiqa uzluksiz piyoda yurgan kunlaringiz necha kunni tashkil etdi?</p>	<p>_____ kun haftasiga</p> <p>Yurish bo'lmagan bo'lsa → 7-savolga o'ting.</p>	<p>= 3,3 × yurish daqiqalari × yurish kunlari</p>
	<p>6. Yurgan kunlaringizning birida odatda qancha vaqt piyoda yurardingiz?</p>	<p>_____ soat kuniga _____ daqiqa kuniga</p>	

		Bilmayman / Ishonchim komil emas	
O'tirishga ishdagi, uydagi, o'qishdagi va bo'sh vaqtdagi o'tirish holatlari kiradi. Masalan, stol oldida o'tirish, do'stlar bilan suhbatlashish, kitob o'qish yoki televizor ko'rish uchun o'tirish yoki yotish.	7. So'nggi 7 kun davomida ish kunlarida odatda qancha vaqt o'tirib o'tkazdingiz?	_____ soat kuniga _____ daqiqa kuniga Bilmayman / Ishonchim komil emas	

Natijalarni hisoblash:

Kuchli jismoniy faollik: $\text{MET-min/hafta} = 8,0 \times \text{daqiqalar} \times \text{kunlar}$

O'rtacha jismoniy faollik: $\text{MET-min/hafta} = 4,0 \times \text{daqiqalar} \times \text{kunlar}$

Yurish: $\text{MET-min/hafta} = 3,3 \times \text{daqiqalar} \times \text{kunlar}$

Jami jismoniy faollik: $\text{MET-min/hafta} = \text{Kuchli} + \text{O'rtacha} + \text{Yurish}$

Natijalarni talqin qilish

- <600 MET-min/hafta — past jismoniy faollik;
- 600–2999 MET-min/hafta — o'rtacha jismoniy faollik;
- ≥ 3000 MET-min/hafta — yuqori jismoniy faollik.

ADABIYOTLAR

1. Craig C.L., Marshall A.L., Sjöström M. et al. International Physical Activity Questionnaire: 12-country reliability and validity // *Medicine & Science in Sports & Exercise.* – 2003. – Vol. 35, № 8. – P. 1381–1395.
2. Beaton D.E., Bombardier C., Guillemin F., Ferraz M.B. Guidelines for the process of cross-cultural adaptation of self-report measures // *Spine.* – 2000. – Vol. 25, № 24. – P. 3186–3191.
3. Wild D., Grove A., Martin M. et al. Principles of good practice for the translation and cultural adaptation process for patient-reported outcomes measures // *Value in Health.* – 2005. – Vol. 8, № 2. – P. 94–104.